

O'ZBEKISTONDA PARRANDACHILIK TARMOG'INI RIVOJLANTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI

Bekzodjon Salomov

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

Agrologistika va biznes fakulteti

Agrobiznes va investitsion faoliyat yo'nalishi

2-kurs talabasi

Tel: +998 93 594 72 88

E-Mail: 1bekzodsalomov@gmail.com

Ilmiy rahbar: **D. Mamadiyarov**

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

Agroiqtisodiyot va turizm kafedrası mudiri

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi sohasining O'zbekistondagi rivoji, qishloq xo'jaligi tarmoqlari orasida parrandachilikning ahamiyati, yurtimizdagi chorvador tadbirkorlar faoliyatidagi ayrim muammolar, ularga yechim topishda xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanish ahamiyati, Yevropa Ittifoqi parrandachilik standartlariga muvofiq bo'lgan parranda yetishtirish protseduralari, ko'chma qurilmalarda tovuq boqish mexanizmi hamda parrandachilik bilan shug'ullanishga maqsad qilgan tadbirkorlar uchun ilmiy va amaliy ko'nikmalarning muhimligi to'g'risida bayon etiladi.*

Kalit so'zlar: *Oziq-ovqat zanjiri; hosildorlik; protsedura; yopiq tom ostida parvarishlash; ko'chma qurilmalarda tovuq boqish; adaptatsiyalash.*

Qishloq xo'jalik sohasining o'rni va ahamiyati kundan - kunga ortib bormoqda. Inson toki hayot ekan, u hamisha oziq-ovqat zanjiri ostida yashab, mana shu zanjirning to'liq bo'lishida faol ishtirok etadi. Bunda, albatta, qishloq xo'jalik mahsulotlarining o'rni beqiyos hisoblanadi. Shu bilan birga ularning sifatlilik darajasi ham muhim omillar sirasiga kiradi. Hozirgi kunda imkoniyatlar doirasida mavjud bo'lgan resurslardan iloji boricha oqilona foydalanib, sifatli hamda aholi ehtiyojini maksimal darajada qondirishga yo'nalgan qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash, hosildorlikni oshirish hamda zamonaviy ilmlarni va innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish evaziga yuqori natijalarga erishish maqsadini o'zida mujassam etgan reja asosida ishlash asosiy vazifalarimizdan biridir.

Qishloq xo'jaligida asosiy ikkita tarmoq mavjud bo'lib, ular dehqonchilik va chorvachilik sanaladi. Respublikamizda chorvachilikning eng muhim tarmog'i sifatida parrandachilikni alohida ta'kidlash lozim hisoblanadi.

Parrandachilik tarmog'i serdaromad va tez moliyaviy natijaga olib boradigan eng samarali yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Parrandachilik yo'nalishi bilan shug'ullanish hamda uni alohida soha sifatida rivojlantirishdan asosiy maqsad sifatida oshirilgan miqdorda sifatli tuxum va go'sht mahsulotlarini olish hamda bundan tashqari qo'shimcha ravishda parranda pati va parini ham qayta ishlash mexanizmiga safarbar etish orqali daromad olish va ushbu sohani innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirishni tushunish mumkin. Ota – bobolarimiz bejizga aytishmagan “Tovuq yetti xazinaning biri” deb.

Parrandachilik yo'nalishini rivojlantirishda Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga turli imtiyozlar berilib, ko'plab qo'llab – quvvatlash ishlari olib borilmoqda.

Mamlakatimizda parrandachilik tarmog'ini yanaqa samaraliroq yo'lga qo'yish maqsadida, jahon andozalaridan hamda rivojlangan davlatlarning tajribalaridan to'g'ridan - to'g'ri foydalansak bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlardan biri bo'lmish Germaniya ushbu sohada peshqadamlardan biri hisoblanadi. Germaniya parranda yetishtirish va yetkazib berishda ilg'or davlatlardan biridir. Germaniyada har bir sohani rivojlantirish yo'lida maxsus ilmiy tashkilotlar, institutlar barpo qilingan. Shu qatorda parrandachilikka ham berilayotgan ulkan e'tiborni alohida e'tirof etish joizdir.

Ishlab chiqarish va yetishtirish ilmiy rivojlanishga asoslangan bo'lishi kerak, agarda zamonaviy bilimlar, ilm-fan yutuqlari hamda ilg'or ish tajribalari amaliyotga to'g'ri va uzoq muddatga asoslangan reja asosida joriy qilinsa, albatta jarayon kechishi optimallasadi va yanada yaxshilanadi, ya'ni sifatli parranda mahsulotlarini va nasldor tuxumlar yetishtirish, inkubatsiyalash, sifatli jo'jalar yetkazish, o'stirish yo'llarini samarali yo'lga qo'yish imkoni bo'ladi. Shuning uchun ilmiy ishlar bilan shug'ullanuvchilarni qo'llab-quvvatlash zarur. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: “Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda yo'lga qo'ymas ekanmiz, soxada rivijlanish bo'lmaydi hamda ilm va amaliyotni birga olib borishlik kerak. Ilm bor joyda albatta rivojlanish va taraqqiyot bo'ladi”¹⁴⁷.

¹⁴⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shvakat Miromonovich Mirziyoyevning 2021-yil 6-noyabrdagi inauguratsiya marosimida so'zlagan nutqidan.

Biz avvalambor Germaniya tajribasini o'rganishimizdan oldin, o'zimizdagi parrandachilik sohasidagi muammolarni ko'rib chiqsak maqsadga muvofiq bo'lardi.

Bulardan :

- Ob - havoning keskin qizib ketishi;
- Yem mahsulotlarining tanqisligi;
- Yem tayyorlovchi zavod va fabrikalarning kamligi;
- Veterinariya meditsinasining yaxshi rivojlanmaganligi;
- Menejment sohasi yoki malakali mutaxassislar yetishmasligi;
- Qo'shni davlatlar bilan oldi – sotdi aloqalari yaxshi qo'yilmaganligi;
- Import va eksportda uchraydiga muammolar;

Qishloq xo'jaligining boshqa sohalari kabi, so'nggi yillarda parrandachilikda ham bir qator o'zgarishlar yuz bermoqda. Dunyo bo'ylab parranda mahsulotlariga bo'lgan talab tobora oshib bormoqda. Bu albatta bejizga emas, parranda mahsulotlari arzon, to'yimli va mazali hamda har bir oilaning dasturxonida uchratish mumkin.

Har bir sohada o'z o'rniga ega bo'lgan Germaniya parrandachilik tarmog'ini rivojlantirishda muntazam yangi zamonaviy uskunalarga, sohani yanada rivojlantirishga ko'p vaqt va pul sarf qiladi. Maqsad iste'molchilarga sifatli va iste'molga yaroqli parranda mahsulotlarini yetkazib bera olish sanaladi.

Evropa Ittifoqining parranda yetishtirish standartlariga muvofiq, tovuqlarni boqish hamda go'sht va tuxum mahsulotlarini olish uchun prinsipial ravishda to'rt xil chorvachilik protseduralari mavjud:

- Kichik guruhlarda parranda yetishtirish;
- Yopiq tom ostida parvarishlash;
- Ochiq hududda boqish;
- Toza ekologik rejimda tovuq yetishtirish

Yana bir maxsus shakl sifatida "ko'chma tovuq boqish" metodini ta'kidlash mumkin bo'lib, u erkin boqish va ekologik tovuq boqishni o'z ichiga oladi. 2010-yildan beri Germaniyada, 2012-yildan esa butun Yevropada tovuqlarni qafasda saqlash rejimi bekor qilingan. Bunga sabab sifatida esa qafasda saqlanadigan tovuqlarda harakat darajasining kamayishi hamda bu asosida turli kasallanishlar paydo bo'lishi ehtimoli keltirib o'tiladi.

Endi esa Germaniyadagi yurorida sanab o'tilgan parranda yetishtirish protseduralarini batafsilroq ko'rib chiqishni muhim deb bilaman.

1. Kichik guruhlarda parranda yetishtirish

Kichik guruhlarda tovuqlarni boqish uchun moslashgan maydonlar Germaniyada umumiy minimal kattaligi 2,5 m² bo'lishi kerak. Har bir 2 kg lik tovuq uchun kamida bir foydalanish mumkin maydoni 800 sm² (jumladan, 890 sm²), tovuqlarning o'rtacha vazni 2 kg dan yuqori bo'lgan holatda esa 900 sm² kattalikka ega bo'lgan maydon berilishi kerak bo'ladi.

2. Yopiq tom ostida parvarishlash.

Klassik yopiq tom ostida parranda yetishtirish uy-joy barqaror turar-joyning eng qadimgi shaklidir. An'anaviy qafas joriy etilishidan oldin, bu tovuqlar uchun eng muhim parvarish usuli edi va qafaslar ommalashishi natijasida qattiq orqaga surildi. Bir necha yil oldin qafaslarni saqlash taqiqlanganligi sababli, yopiq tom asosida saqlash yana muhimroq bo'ldi. Yopiq tom ostida parvarishlash uchun maydonning o'lchami farq qiladi. Misol uchun, ba'zi tovuqxonalarda 1000-3000 tovuqlar bo'lsa, boshqalarida 10000-20000 parranda uchun joy mavjud. Kattaroq tovuqxonalarning kengligi 15 dan 20 m gacha va uzunligi 100 m bo'lishi mumkin. Biroq, ularning barchasida umumiy narsa shundaki, 1 m² maydonda maksimal to'qqizta tovuqlarni saqlash mumkin. Bundan tashqari, ko'pi bilan 6000 tagacha parranda bir-biridan ajratilmasdan boqilishi mumkin bo'ladi.

3. Ochiq maydonda boqish

So'nggi yillarda tuxum qo'yadigan tovuqlarni boqish sezilarli darajada oshdi: 1997 yilda 3000 dan ortiq bosh tovuqlari bo'lgan fermer xo'jaliklarida tuxum qo'yadigan tovuqlarning atigi 3,4 foizi, 2020 yilda bu ko'rsatkich 18 foizdan oshdi. Maydon tizimi bilan bog'liq holda, erkin masofali tizimlar ombor tizimlarida tovuqlarni parvarishlash bilan bir xil minimal talablarga ega. Bunga qo'shimcha ravishda, yorug'lik bosqichida kirish mumkin bo'lgan tashqi iqlim zonasi sifatida qisman do'konning maydoniga qarab hisoblanishi mumkin bo'lgan sovuq tirnalgan xona talab qilinadi. Har bir tuxum qo'yuvchi tovuq uchun kamida 4 m² bo'lgan, asosan, o'tloqli maydon talab qilinadi. An'anaviy tovuq yetishtirishda "o'zgaruvchan yaylov tizimi" varianti ham mavjud. Shu maqsadda tuxum qo'yuvchi tovuqlarga har bir hayvon uchun 2,5 m² (4 x 2,5 m² = 10 m²) bo'lakli yaylovlarni taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun har bir tuxumchi tovuq uchun kamida 10 m²

maydon ajratilishi kerak. Tovuqlar yaylovdan foydalanishi uchun omborning butun uzunligi bo'ylab teng ravishda taqsimlangan chiqish teshiklari bo'lishi kerak.

4. Toza ekologik rejimda tovuq yetishtirish

Atrof-muhitni ifloslantirmaslik uchun qishloq xo'jaligi yerlarining har gektariga ko'pi bilan 230 ta tuxum qo'yadigan tovuq boqilishi mumkin. Tovuqlar ochiq havoda yugurishlari kerak, har bir tovuq uchun kamida 4 m² bo'sh joy bo'lishi kerak. Tovuq umrining kamida 1/3 qismida erkin yurish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Parrandalar kunduzgi yorug'likni olishlari kerak. Yorug'liksiz kamida sakkiz soatlik dam olish tanaffusi talab qilinadi. Barcha qavat tizimlari ekologik tovuqlarni parvarish qilish uchun javob beradi. Tashqi iqlim zonasida sovuq tirnalgan joylarga ega zamonaviy tizimlar hayvonlarning ehtiyojlarini qondiradi va hatto erkin maydonda qo'yib yuborish foydalanish mumkin bo'lmagan yomon ob-havo davrida ham issiq hududni tark etishga imkon beradi.

5. Ko'chma holda tovuq boqish

Germaniyada 41 milliondan ortiq tuxum qo'yadigan tovuqlar boqiladi. Ko'chma qurilmalarda milliondan ortiq tuxum qo'yadigan tovuqlar saqlanadi. So'nggi yillarda ko'chma tovuq yetishtirish, ayniqsa, mintaqaviy va to'g'ridan-to'g'ri marketing operatsiyalari uchun mos bo'lganligi sababli, haqiqiy o'sishga erishdi. Mobil parvarishlash tizimlari parrandachilikka "oson" kirish va fermerlar va kasb almashtiruvchilar uchun to'g'ridan-to'g'ri marketingni taklif qiladi. Tovuqxonalar reklamada samarali va mijozlarning sodiqligini oshirishga yordam beradi, chunki mobil tovuqxonalar iste'molchilar tomonidan keng qabul qilinadi.

Tovuq boqish uchun moslashgan ko'chma qurilmalarning asosiy afzalligi shundaki, boqish maydonlarining muntazam ravishda o'zgarib turishi va tovuqlar turli muhitlarga adaptatsiyalangan rejimda yetishtiriladi.

Ko'chma tovuq boqish uchun moslashgan qurilmalarda to'liq mobil va qisman mobil tizimlari o'rtasida farqlanadi. To'liq ko'chma tovuqxonalar g'ildiraklarga ega va model va o'lchamga qarab, yangi joylarga chiqish uchun qisqa yo'l kesishmalariga mos keladi. Ular joylashuviga nisbatan yuqori moslashuvchanligi bilan ajralib turadi.

Qisman ko'chma tovuqxonalar odatda tortish qurilmasiga ega bo'lib, ular tegishli tortishish bilan harakatlanishi mumkin. Ushbu qurilmalarda ko'pincha pol paneli yo'q – tovuqlar to'g'ridan-to'g'ri yer yuzasida yurishlari mumkin.

Parranda parvarishlashda tovuqxonaning optimal harorati 16° dan 18 ° C gacha bo'lishi kerak.

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, Germaniyada parradachilik faoliyati bilan shug'ullanish uchun yetarli darajada ilmiy va kasbiy bilim va ko'nikmalar sohibi bo'lish lozim hisoblanadi. Mana shuning o'zi ham Germaniyada parradachilik sohasining rivojlanishi uchun berilayotgan alohida e'tiborni anglatadi. Ya'ni shunchaki amaliy ko'nikmalar to'plash orqaligina emas, balki ushbu soha bo'yicha dunyoda erishilayotgan turli ilmiy yutuqlardan xabardor bo'lish hamda ularni o'z faoliyatida unumli qo'llash talab etiladi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, parrandachilik faoliyati garchand qishloq xo'jaligida uncha katta bo'lmagan tarmoq bo'lishiga qaramasdan, alohida ahamiyat va e'tibor talab qiluvchi sohalardan biri hisoblanadi. Yuqori darajadagi ilmiy va amaliy ko'nikmalarni o'zida mujassamlashtirgan parrandachilik sohibkori ushbu soha rivojida katta rol o'ynaydi hamda yangi innovatsion texnologiyalardan unumli foydalangan holda yuqori va samarali natijalarga erisha oladi. Bunday samarali faoliyat uchun esa xorijiy tajribalar haqida ham ma'lumotga ega bo'lish hamda ulardan kerakli ravishda foydalanish orqali yuqori daromad topish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov SH.A., Karimov T.Q. “Parrandachilik” fani bo'yicha o'quv – uslubiy qo'llanma. Termiz-2019
2. Mirsaidov B. Parrandachilikda yangi texnologiyalar. - O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. 2011y №6, 31b
3. Ikromov T.X., Qo'chqorov O.R. Chorva, parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash texnologiyasi.
4. Dr. Peter Hiller. Leitfaden Geflügel
5. Dr. A. Hinrichs. Leitfaden Landwirtschaft Elterntierhaltung Geflügel
6. Ute Knierim, Daniel Gieseke Tierschutzindikatoren:

Leitfaden für die Praxis – Geflügel.

7. Ro'ziyev R. I, Rahmatullayev P “Parranda boqish bo'yicha tavsiyanoma”

8. Alijanov. D, Voxidov A, Suvonkulov Sh “Parrandachilik xo'jaliklarini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish”

9. Normuhamedov X.I., Rahmatullaev P.E. "O'zbekiston parrandachiligi" ilmiy ommabop, axborot-ma'rifiy jurnal. T., 2020. 18 b.

10. Наумова В.В. «Птицеводство» Ульяновск, 2008. - с. 76.

11. <http://www.academy.uz/>

12. <https://www.praxis-agrar.de/>

13. <https://www.bigdutchman.de/>